

TARJIMONLIK TARIXI YOHUD TARJIMASHUNOSLIKKA ILK QADAM

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14600545>

Sabohat FARSAXONOVA,

JDFU Akademik litsey o'qituvchisi, Jizzax, O'zbekiston

tel: +998919418570

E-mail: farsaxonovasabohat@gmail.com

Annotatsiya. *Maqolada tarjimashunoslikning tarixi, o'sha davrning tarixiy jarayonlari, tarjimashunoslikka kirish uchun nimalar qilinganligi, tarjimonlar nimalarga e'tibor qilishlari kerakligi haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *tarjimashunoslik, lingvistika, tarzabon, notiqlik san'ati, Xalqaro tarjimonlar uyishmasi [FIT], tarjima san'ati*

Аннотация. *В статье обсуждается история переводоведения, исторические процессы, а также речь идет о том, на что следует обратить внимание переводчикам для развития нашей страны.*

Ключевые слова: *переводоведение, лингвистика, перевод, ораторское искусство, Международная ассоциация переводчиков [FIT], искусство перевода.*

Abstract. *The history of translation studies, the historical processes of the era, what they did to get into translation studies are discussed.*

Key words: *translation studies, linguistics, translation, the art of oratory, International Association of Translators [FIT].*

Dunyo paydo bo'lgandan boshlab, turli xalq, elatlarga bo'linib ketgan. Butun dunyo miqyosida turli xalqlarning o'zaro siyosiy, iqtisodiy, ilmiy, madaniy hamkorligi kundan-kunga rivojlanib, bormoqda. Hozirgi kunda tarjimaning ahamiyati haqida gapirish suvning inson hayotida tutgan o'rni haqida so'zlashdek muhimdir. Tarixdan ma'lumki, millatlararo rivojlanish ham tarjima san'atiga bog'liq bo'lgan. Bu narsasiz insonlar juda qiynalishgan. Baliqqa suv qanchalik zarur bo'lsa, insonlarga ham havo suvdek zarur bo'lgan. Bu narsasiz hattoki o'sha davrda ham, tarixda ham, bilaks hozirgi rivojlangan davrda ham tarjimonlarga va tarjima san'atiga muhtojmiz. Professor tarjimashunos olim G'.Salomov ham bejizga: "Boshqa xalqlar hayotidan voqif bo'lmaslik g'ofillik va milliy mahdudlikka olib keladi",- deya ta'kidlamagan edi.[1] Shuning uchun tarjimaga xalqlarni o'zaro bo'g'laydigan, ularning madaniyatini rivojlantiradigan, hamkorligiga asos bo'ladigan ko'prik sifatida qarashimiz mumkin.

Qadimda Oʻrta Osiyo va Eron xalqlari oʻrtasida notiqlik sanʼati juda rivojlangan. Notiqlarni esa “tarzabon” deb ataganlar. “Tar” fors tilida yangi, shirali, tarovatli, nozik, latif kabi maʼnolarni anglatadi. “Zabon” til degan maʼnoni bildiradi.

Tarzabon notiq, chiroyli gapiruvchi soʻz ustasi, yangi va oʻtkir soʻzlarni aytuvchidir. Tarzabonlar chuqur bilim, keng dunyoqarash notiqlik mahoratiga ega boʻlishdan tashqari, bir necha tillarni ham bilganlar va oʻz nutqlarida ulardan keng foydalangan. Arablar kirib kelganlaridan keyin ijtimoiy hayot, madaniyat, fan va boshqa sohalarini oʻz taʼsiriga olgani kabi koʻpgina soʻzlarni ham oʻzlashtirib, arab tili qoidalariga boʻysundirganlar. Jumladan “Tarzabon” soʻzi ham arab tili talaffuzida “Tarjimon”(yoki tarjimon) soʻziga aylandi. Shundan soʻng u arab tilining soʻz yasaliş qonuniga boʻysunib, undan yangi koʻrinish hosil qilgan. Shunday qilib tarjimon – tarzabon soʻzining arabcha tarjimasidir. Tarjima esa tarjimon soʻzidan kelib chiqqan.

Muayyan tilda ogʻzaki yoki yozma tarzda bayon etilgan biror bir fikr, matnlarni bir tildan boshqa tilga oʻgirish jaroyoni tarjima deyiladi. Tarjima tushunchasining maʼnosi juda kengdir. Biz tarjimada fanning turli-tuman sohalariga doir ilmiy va ilmiy ommabop kitoblar, diplomatik xujjatlar, rasmiy qogʻozlar, siyosiy arboblarning maqolalari, notiqlarning nutqlari va gazeta materiallari bilan ishlaymiz.

Tarjima haqidagi ilk fikrlar qadim Rimda yuzaga kelgan. Aristotel, Sitsiron va Goratsiyalar tarjimashunoslik sohasining dastlabki namoyandalari hisoblanadi. Ular tarjima jarayonida soʻzma-soʻz tarjimadan foydalangandan koʻra uning maʼnosini saqlashni maʼqul koʻrganlar. Keyinchalik Italiya, Fransiya, Angliya, Germaniya, Rossiyada tarjima haqidagi nazariy tushunchalar paydo boʻlgan. Dastlabki tarjimonlar Misr, Mesopatamiyada boʻlgan degan farazlar mavjud, lekin ularning kimligi va qilgan tarjimalari maʼlum emas. 1953-yili Xalqaro Tarjimonlar Uyushmasi FIT[Federation Internationale des Traduktores]ning tashkil qilinishi tarjimon va tarjimashunoslar faoliyatining yanada ravnaq topishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Tarjima Oʻrta Osiyoda ham qadimdan mavjud boʻlib, ulugʻ mu-tafakkirlarimizdan Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Mahmud Qoshgʻariylar madaniyatimizni boyitishda birinchilardan boʻlib xizmat qilgan tarjimonlarimizdir. Ular jahon fani rivojiga matematika, astronomiya, meditsina, falsafa, kimyo, tilshunoslik bilimlari bilan oʻzlarining munosib hissasini qoʻshganidek bu fanga –tarjimashunoslikka ham oʻz xizmatlarini qoʻshganlar. Buyuk olimlar dastlab arab tilida ijod qilib, keyinchalik boshqa tillarga tarjima qilishgan. Tarjimashunoslik asarlari ilk bora shu tariqa yuzaga kelgan.

Jumladan nemis faylasufi Immunual Kant oʻzining falsafada buyuk inqilob yasagan “Sof aqlning tanqidi” asarida “Samarali tasavvur” degan tushunchani kiritgan va taxlil qilib bergan. Tarjimashunoslik, tilshunoslik, tarixshunoslik, falsafa,

psixologiya, adabiyotshunoslik kabi fanlarning domiy ta'sirida oyoqqa turdi. Zero, bu fanlar o'zaro bir- birlariga bog'liqdir. Tarjima ikki til yoki tillar o'rtasidagi voqealarning hosilasidir. Tarjima nazariyasida lingvistikaning o'rni beqiyos. Tarjima mehnatini hech qachon ikkinchi darajali deb o'ylamaslik kerak. Mening nazarimda, ijodkor u xoh nasriy, xoh nazmda asar yozadimi, buning farqi yo'q, tarjimon ham qaytadan asar yaratadi deb o'ylayman. Unga mos o'sha xalqning mentalitetidan kelib chiqqan holatda o'zining iboralari, so'zlar, maqollar topib, izlanib asarning qayta ijodiy namunasini yaratadi. Tarjimonlikka ilk qadam qo'yish uchun, avvalo, o'sha tillarning so'z boyligini bilishi lozim. So'zlarni o'z o'rnida qo'llash ham mohir zargar kabidir. Ulug' nemis adibi Gumbold: "Til – faolliyat",-degan aforizmi hammadan ko'ra ko'proq tarjimonlarga tegishlidir.

O'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, nemis tili fani o'qituvchisi bo'lib litseyda faoliyat yuritaman. Talabalik yillarimdan, yo'q, yo'q yoshligimdan tarjimashunoslikka qiziqaman. Ular haqida ko'p narsalarni bilishni xohlayman. Kunlarning birida to'satdan bir kanalga a'zo bo'lib qolibman. Bu kanalda tarjimon ,adabiyotshunos olim, xokisor ustoz , filologiya fanlari doktori, falsafa doktori, samimiy inson masofaviy "Tarjima nazariyasi" fanidan dars olib borar ekanlar. Men ham shu darslardan bahramand bo'ldim. Darslar juda qiziqarli, maroqli bo'lar edi. Hattoki uyga topshiriqlar ham berar edi. Tarjimada men ham ilk marotaba o'zimni sinab ko'rdim. Sizlarga ushbu tarjimoni havola qilmoqchiman. Erkin Vohidovning "Kamtarlik" degan she'rini nemis tiliga tarjima qildim.

Garchi shuncha mag'rur tursa ham,
Piyolaga egilar choynak.
Shunday ekan, manmanlik nechun,
Kibru havo nimaga kerak?
Kamtarin bo'l, hatto bir qadam
O'tma gurur ostonasidan.
Piyolani inson shuning-chun
O'par doim peshonasidan.

Obwohl er so stolz das steht
Eine Teekanne, die sich eine Schussel beugt
Warum also die Arroganz?
Wozu braucht heisse Luft?
Sei mutig auch nur einen Schrift
Von der schnell geht des Stolzes
Die Schaale ist fur den Menschen
Kuss immer von der Stern

“Tarjima jarayonida tarjima qilib bo‘lmaydigan unsurlarga qadar yetib borish kerak bo‘ladi. Faqat shundagina boshqa xalq, boshqa tilni yaqindan bilib olish mumkin.” Goethe.

Bugun tarjima vositasida butun jahon xalqlari bilan madaniy muloqat o‘rnatilmoqda. Hurmatli yurtboshimiz tomonidan olib borilayotgan islohatlarimiz bunga misol bo‘ladi. Yoshlar uchun, talabalar uchun davlat grantlari bakalavriat va magistrantlar, doktorantlar uchun dasturlar ta‘lim grantlariga keng yo‘l ochilgan. Tarjimashunoslar uchun ham huddi shunday talim grantlari bor.

Xulosa: Tarjimonshunoslar mening nazarimda nemis tilida “Bucherwurm”, ingliz tilida “Bookwurm”, rus tilida “книголюб” bo‘lish zarur. O‘sha asarning mazmunini chiqartirib bermaguncha, tarjimon harakatdan to‘xtamaslik kerak. Barcha ishning murakkabliklari bo‘lganidek, har bir so‘zni o‘z o‘rnida to‘g‘ri tarjima qilish ham mushkul ish hisoblanadi. Bu ham tarjimonning mahoratiga bog‘liqdir. Shuning uchun so‘zlarni kelib chiqishi, etimologiyasini o‘rganish tarjimon uchun juda foydali hisoblanadi. Agar tarjimon so‘zlarning ma‘nosini o‘z tilida muqobil variantini topib, keyin tarjima qilsa, bu shubhasiz, yaxshi natija beradi. Nemislar tili bilan aytganda, “Spas machen” qiladi, ya‘ni asardan kitobxon huzur topadi. Shu bilan birga, kitobxonlarga ham estetik zavq uyg‘otishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Salomov G‘. “Tarjima nazariyasiga kirish”
2. Maqolalar to‘plami 5- kitob Toshkent G‘ofur G‘ulom nomidagi adabiyot san‘at nashriyoti 1982, 19
3. Ochilov E. Tarjima nazariyasi va amaliyoti [qo‘llanma]. Toshkent 2012
4. <https://uz.m.wikipedia.org>.
5. O‘zbekiston respublikasi Prezidentining 2021 19 maydagi PQ 5117 qarori.
6. <https://arxiv.uz>
6. www.bdue-fachverlag.de Weiterbildungs –und Fachver-lagsgesellschaft
7. Handbuch Literarisches übersetzen
8. Wörterbuch nemischa o‘zbekcha lug‘at
9. Sirojiddinov Sh.Odilova G Badiiy Tarjima asoslari. Toshkent Mumtoz so‘z 2011B16
10. Allomalar, buyuk siymolar 1,4 kitob Toshkent.